

اللهجات العربية المثلة في حالة "الوصل"

SIMILAR ARABIC DIALECTS IN THE CASE OF "WASL"

Abul Firdaus Bayinat Basha Al-Bajali*

*Department of Quranic Sciences and Interpretation College of Islamic Sciences Al-Madinah International University / Malaysia ,Email: abulfaradeeatnet@yahoo.com, abulfaradees11@gmail.com

أبو الفردوس بينات باشا البجالي

قسم علوم القرآن والتفسير كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالمية / ماليزيا

*Corresponding Author:

abulfaradeeatnet@yahoo.com, abulfaradees11@gmail.com

ملخص البحث

في هذا البحث قد تضمنت الحديث عن اللهجات العربية الممثلة في حالة الوصل مثل لهجة كل من القبائل الآتية:

- 1 (تميم) وهي على المستوى الصوتي والصرفي وضربت لذلك العديد من الأمثلة مثل: إدغام العين في الحاء، وكسر ياء المتكلم إذا أضيف إلى جمع المذكر السالم، وإبدال هاء (هذه) ياء.
- 2 (حمير) وهي على المستوى الصرفي، وذكرت أمثلة لذلك.
- 3 (ربيعة) وبينت أنها على المستوى الصوتي، وذكرت لذلك أمثلة.
- 4 (طى) وأوضحت أنها على المستوى الصرفي، وضربت العديد من الأمثلة.
- 5 (بنو سعد) وذكرت لذلك العديد من الأمثلة.
- 6 (أزد السراة) وبينت أنها على المستوى الصوتي، وذكرت لذلك العديد من الأمثلة.
- 7 (بلحارث) وذكرت أنها على المستوى الصرفي، وضربت العديد من الأمثلة.

ثم بينت أنه هناك لهجات مشتركة بين أكثر من قبيلة وضربت لذلك الكثير من الأمثلة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى بيان اللهجات الممثلة في شواهد الشعر مثل: تشديد الواو من (هو) والياء من (هي)، وقلب ألف المقصور ياء وصلأ، وقصر لفظ (أولاء) وصلأ، وحذف نون المتنى وصلأ. وأما دراستي لهذه اللهجات فهي دراسة لغوية وصفية تحليلية تسجل أهم الظواهر اللغوية للهجة من النواحي: الصوتية: والصرفية – والنحوية ثم شرحها والتعليل لما يمكن تعليله منها.

الكلمات المفتاحية: اللهجات العربية، الممثل، حالة، الوصل

Abstract

In this research, I included talking about the boring Arabic dialects in the case of Al-Wasl, such as the dialect of each of the following tribes

1. (Tamim), which is on the phonetic and morphological level, and for that many examples have been given, such as: the slurring of the eye in the ha', and the breaking of the y-speaker if it is added to the masculine plural of peace, and the substitution of ha (these) with y
2. (Donkeys), which are at the morphological level, and examples of this are mentioned
3. (Rabea) and she showed that it is on the vocal level, and she mentioned examples of that
4. (Step) She explained that it is on the morphological level, and she gave many examples
5. (Bani Saad) I mentioned many examples for that
6. (Azd Al-Sarat) She showed that it is on the vocal level, and she mentioned many examples for that.
7. (Bilharith) she mentioned that it is on the morphological level, and she gave many examples.

Then she showed that there are dialects common to more than one tribe and gave many examples for that. Then I moved to the statement of the dialects represented in the evidence of poetry, such as: the stress of the waw from (he) and the ya from (she), the heart of the alif of the shortened ya and the link, and the shortening of the word (awla) and the link, and the deletion of Nun Al-Muthanna and the link.

As for my study of these dialects, it is a linguistic, descriptive, and analytical study that records the most important linguistic phenomena of the dialect in terms of: phonetic, morphological, and grammatical, then explaining them and explaining what can be explained from them.

Keywords: dialects, Arabic, actor, case, wasl.

تمهيد

سأتحدث في هذا التمهيد عن بعض النقاط الهامة التي لها صلة وثيقة بموضوع البحث مثل:

تعريف كل من اللهجة واللغة والعلاقة بينهما المراد باللهاجات العربية القديمة عوامل تكوين اللهجات الصفات التي تتميز بها اللهجة ونحوها.

تعريف اللهجة:

اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، يشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة.

حد اللغة:

قال "أبو الفتح عثمان بن جني": حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.

وقيل: هي مجموعة من اللهجات التي تنتمي إلى بيئة معينة. أ هـ

فإن قيل: ما هي العلاقة بين كل من اللهجة واللغة؟

أقول: لعل العلاقة بينهما هي العلاقة بين العام والخاص، لأن اللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها. وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تولد لغة مستقلة عن غيرها من اللغات.

فإن قيل: ما هو المقصود من اللهجات العربية القديمة؟

أقول: ليس المراد من ذلك تلك النقوش التي عثر عليها في شمال شبه الجزيرة العربية في العهود التي سبقت الأدب الجاهلي منذ زمن بعيد، بل المقصود هو تلك اللهجات التي نقل إلينا طرف منها في كتب اللغة والأدب والتاريخ الممثلة في شعرهم، ورجزهم، ونثرهم الخ..

والتي كانت ذات صفات خاصة تتميز بها القبائل العربية قبل ظهور الإسلام حتى نهاية عصر الاحتجاج.

فإن قيل: كيف تتكون اللهجات؟ أقول: هناك عاملان رئيسيان يعزى إليهما تكوين اللهجات في العالم وهما:

الأول: الانعزال بين بيئات الشعب الواحد.

الثاني: الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات.

وقد شهد التاريخ نشوء عدة لهجات مستقلة للغة واحدة نتيجة أحد هذين ال عاملين أو كليهما معاً. فنحن حين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، وفصل بين أجزائها أراضيتها عوامل جغرافية، أو اجتماعية نستطيع أن نحكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إلى عدة لهجات بناء على هذا الانفصال وقلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الانعزال الذي يشعب اللغة الواحدة إلى عدة لهجات، تلك اللهجات العربية القديمة في شبه جزيرة العرب.

أما العامل الثاني لتكوين اللهجات فمثاله:

أن يغزو شعب من الشعوب أرضاً يتكلم أهلها بلغة خاصة بهم، عندئذ يقوم صراع عنيف بين اللغتين: الغازية، والمغزوة، وتكون النتيجة أن ينشأ من هذا الصراع لهجة مشتقة من كلتا اللغتين تشتمل على عناصر من كلتا اللغتين معاً.

فإن قيل: ما هي الصفات التي تتميز بها اللهجة؟

أقول: لعلها تنحصر في الأصوات وطبيعتها، وكيفية صدورها، إذ فالفرق الذي يفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحيان.

اللهجات الخاصة بالوصل

بعد أن قدمت في الفصل السابق اللهجات الخاصة "بالوقف" أقدم هنا اللهجات الخاصة "بالوصل" وتتمثل فيما يلي:

بعد أن قدمت في الفصل السابق اللهجات الخاصة "بالوقف" أقدم هنا اللهجات الخاصة بالوصل، وتتمثل فيما يلي:

لهجات عربية بلغة "تميم" على المستوى "الصوتي، مثل" إدغام العين في الحاء "وصلاً":

من خصائص اللغة العربية أنها تميل إلى المجانسة الصوتية، وقد تجلّى ذلك في كثير من المواقف:

فمن ذلك أن "تميماً" يدغمون العين في الحاء، وصلاً" فيقولون في مثل: مع هؤلاء "محاولاء".

فإن قيل: إن المدغم فيه "هاء" وليس "حاء" كما قلت.

أقول: لما كانت الهاء داخل في المخرج من العين إذ الهاء تخرج من أقصى الحلق، والحاء تخرج من وسطه، وهذا الوضع يجعل الإدغام عسيراً، وغير متأتى، إذ كيف يمكن للإنسان بعد مرور الصوت وانتقالهم مخرج إلى مخرج آخر أقرب إلى الحلق كيف يتأتى له والوضع كذلك أن يحاول رد الصوت مرة أخرى إلى داخل أ. و. ف

إنه لا بد من إبدال هذا الحرف بحرف آخر: يتأتى فيه الإدغام، فأبدلت "الهاء" "حاء" ثم أدغمت "العين" في "الحاء".

فإن قيل: لماذا أبدلت "الهاء" "حاء" ولم تبدل حرفاً آخر؟

أقول: لأن العين والحاء متجانسان في المخرج، إذ يخرجان معاً من وسط الحلق، كما أنهما يشتركان في الصفات الآتية: الاستقلال – والانفتاح – والإصمات.

كسر ياء المتكلم إذا أضيف إلى جمع المذكر السالم وصلاً:

يجوز في ياء المتكلم الفتح، فإذا ما أردنا أن نلحق بجمع المذكر السالم ياء المتكلم فإننا ننطق بالكلمة هكذا "ضاربي" بكسر الياء وفتح الياء، وذلك لأننا إذا أردنا أن نصرف هذه الكلمة نقول:

"ضاربي" الأصل فيها قبل أن نلحقها ياء المتكلم "ضاربون" فلما ألحقنا بها ياء المتكلم حذفنا النون من "اربون" للإضافة فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم كسرت الياء لمجانسة الياء.

هذا هو الأصل في هذه الكلمة وقد جرى النطق بذلك، إلا أن بعض "بني تميم" خرجوا على ما جرى عليه العمل وكسروا ياء المتكلم وقالوا: "ضاربي" بكسر الياء.

فإن قيل: ما هو السبب في كسر ياء المتكلم؟

أقول: لعل السبب في ذلك المناسبة، وذلك لأن الياء قبلها كسرة فكأنهم كسروا ياء المتكلم لتجانس الكسرة التي قبلها، وفي ذلك تجانس صوتي، لأن الانتقال من الكسرة إلى الياء "الباء" والتي تخرج من لسفنتين إلى فتحة "الياء" والتي تخرج من وسط اللسان فيه شيء من عدم المجانسة الصوتية.

أخلص من هذا إلى القول بأن السبب في كسر "الياء" هو شدة الحفاظ على الموسيقى الصوتية وطلب اليسر والسهولة في النطق.

وللهجات التي على المستوى "الصرفي" تتمثل فيما يلي:

إبدال هاء "هذه" بـ"ياء" وصلأً: من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى المفردة المؤنثة "ذه" قال ابن مالك: هذا لمفرد مذكر أشرف بذي وذه تى تاعلى الأنتى اقتصر. وقد تدخل عليها هاء التنبيه فتصبح "هذه".
إذا فكلمة (هذه) مركبة من (هاء) التنبيه، واسم الإشارة (ذه) وكلمة هذه تثبت هاؤها وصلأً ووقفاً لدى القبائل العربية وقد ورد بها القرآن الكريم نحو قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج) .

إلا أنه ورد عن "تميم" أنهم يبدلون (هاء) (هذه) (ياء) حالة الوصل فيقولون: (هذى فلانة) بدلاً من (هذه فلانة). ولعل السبب في ذلك أنهم أبدلوا من الهاء حرفاً مجانساً لكسرة الذال وهو الياء كي يكون هناك تجانس في اللفظ أو لعلهم حذفوا الهاء حالة الوصل تخفيفاً وأبقوا صلتها دليلاً عليها.

فإذا ما وقفوا أعادوا الهاء لأن الوقف يرد الأشياء إلى أصولها.
لهجات عربية بلغة حمير على المستوى الصرفي مثل:

إبدال لام التعريف (ميمما) وصلأً فقد نقلت المصادر أن (حمير) يبدلون لام التعريف (ميمما) فيقولون (طاب امهواه – وركب امفوس) بدلاً من طاب الهواه – وركب الفوس) وهذا الإبدال يسمى طمطمانية حمير.

وفي ذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة بعضهم: (ليس من أمير في امصيام في امسفر) أي (ليس من البر الصيام في سفر) ، إلا أن المصادر التي نقلت هذه اللهجة لم تنص على الحالة التي يتم فيها الإبدال، ولكنني أرجح أن ذلك حالة الوصل، هذان ما يستفاد من الأمثلة التي نقلت إلينا وبخاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل ما وجه إبدال اللام ميمما؟

أقول: لما كانت اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان بعد مخرج الضاد إلى طرفه مع ما يليها من أصول الثنايا العليا، والميم تخرج من الشفتين. وأسهل حروف الهجاء في النطق بعد حروف المد التي تخرج من الشفتين، إذاً يكون إبدال اللام ميمما هو طلب اليسر والسهولة في النطق. لهات عربية بلغة "ربيعية" على المستوى الصوتي مثل:

كسر لفظ "مع" الطرفية إذا وليها ساكن "وصلأً": فقد ورد أن "ربيعية" يبنون لفظ "مع" الظرفية على السكون، فإذا وليها ساكن فإنهم يكسرونها فيقولون: "ذهبت مع الرجل، بكسر العين وذلك على أصل التلخص من التقاء ساكنين، وأما غير "ربيعية" فإن لفظ "مع" عندهم منصوب على الظرفية.
لهجات عربية بلغة "طى" على المستوى الصرفي مثل: إبدال ألف الاسم المقصور واوا حالة "الوصل" فيقولون: هذه حبلى يا فتى".
وأقول: إن هذا الإبدال جاء على غير قياس إذ القياس أن ألف المقصور إذا كان يائية نحو "فتى" تقلب ياء في بعض تصاريف الكلمة مثل: التنبيه فيقال: "فيان" وإذا كانت واوية نحو عصا تقلب واوا.

فيقال (عصوان) وكلمة (حبلى) يائية وكان مقتضى القياس أنها تبدل ياء، فكون (طى) يقبلون ألف المقصور (واوا) ولم يفرقوا بين ما هو واوى أو يائى فهذا يعتبر خروجاً على القياس.

لهجات عربية بلغة (بني أسد) مثل: ضم هاء (أيها وصلأً: في لغة (بني مالك) من بني (أسد) يضمون هاء التنبيه فيقولون في نحو: (يا أيها الناس، يا أيها الرجل) (أيها الناس، يا أيه الرجل) إلا إذا تلاها اسم إشارة نحو: (أبهذا) فإنهم يوافقون الجمهور.

وعلى لغة (بني أسد) جاءت القراءات المتواترة في قوله تعالى: (يُحِجُّ). (ذث). (ثة) فقد قرأ ابن عامر الدمشقي بضم الهاء وصلأً ووجه ذلك أن الألف ما حذف للساكنين ضمت بهاء اتباعاً لضمه الياء.

لهجات عربية بلغة "أزده السراة" على المستوى الصوتي مثل:

تسكين ضمير النصب المتصل "وصلأً". فقد ورد أن "أزده السراة" يسكنون ضمير النصب المتصل مثل قول الشاعر:
وأشرب الماء مابى نحوه عطش إلا لأن عيونه سال واديه.

الشاهد قوله "عيونه" حيث ورد بالإسكان في ضمير النصب المتصل، والأصل في هذا ضمير أن يبنى على الضم وإنما سكن هنا للتخفيف لهجات عربية بلغة "بلحارث" على المستوى الصرفي مثل: حذف الألف من لفظ "على" الجارة "وصلأً".

فقد ورد في لغة "بلحارث" أنهم يحذفون الألف من لفظ "على" الجارة وكذا "اللام" الساكنة التي تليها، فيقولون في نحو: "على الأرض" "علارض" ولعل السبب في ذلك إرادة التخفيف بحذف بعض الحروف.

وهناك لهجات مشتركة بين أكثر من قبيلة مثل:

اللهجات الواردة في "هاء الضمير" التي للمذكر "وصلأً": هاء الضمير التي للمفرد المذكر الأصل فيها لإبناء على الضم إذا كان قبلها فتح نحو: (له) أو ضم نحو: (أمره) أو سكون نحو: (منه) وتكسر إذا كان قبلها كسر نحو: (به) أو ياء نحو: (فيه) ولك مناسبة الكسر والياء، إلا أن بعض القبائل العربية خرج على هذا الأصل: فأهل الحجاز يضمونها إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة يصلونها بواو فيقولون: (مررت بهو من قيل) (ولد يهمو مال) بدلاً من (مررت به، ولديه مال).

وكأنهم بذلك استعاضوا بصوت بدل صوت. (وأن السراة) يسكنونها إذا كان قبلها فتحة نحو: (له). وكأنهم استعاضوا بصوت مغلق بدل صوت متحرك إجراء للوصل مجرى الوقف.

ومثل اللهجات التي في حذف بعض حروف الكلمة (وصلأً).

وهذا ما يسمى (بالخلخانية) وذلك أن (عمان) يحذفون بعض الحروف دون علة صرفية فيقولون في (ما شاء الله) ماش الله) بحذف الهمزة. وبعضهم نسب هذه اللهجة إلى (أعراب الشحر).

فإن قيل: ما وجه هذا الحذف؟

أقول: لعله للتخفيف، وذلك لأن النطق بالهمز فيه شيء من الصعوبة. وهناك لهجات عربية قديمة وردت في شواهد الشعر وتتمثل فيما يلي:
1- تشديد الواو من (هو) والياء من (هي) وصلاً كقول الشاعر:
وإن لساني شهدة يشنشى بها وهو على من صبه الله علقم
وكقول الآخر:
والنفس ما أمرت بالعنف أبية وهي إن أمرت باللطف تأتمر.

الشاهد في البيت الأول كلمة (وهو) حيث شدد الواو، وكان الأصل فيها التخفيف، وفي البيت الثاني كلمة (وهي) حيث شدد الياء وكان الأصل فيها التخفيف أيضاً، وهذه اللهجة منسوبة إلى (همدان) فإن قيل: ما وجه التشديد؟
أقول: لعله الميل إلى الجهر بالصوت.
2- قلب ألف المقصور ياء (وصلاً) كقول الشاعر:
سبقوا هوى وأعقوا فتخرمو ولكن جنب مصرع
الشاهد قوله: (هوى) والأصل فيها (هواوى) فقلبت ألف المقصور (ياء) ثم أدغمت في ياء المتكلم، وهذه اللهجة منسوبة إلى (هذيل).
ولعل السبب في ذلك هو إرادة التخفيف، لأن النطق بحرف واحد أخف من النطق بحرفين.
3- فصر "أولاء" كقول الشاعر:
أولا لك قومي لم يكونوا أشابه وهل يعظ الضليل إلا أولاً لك

(أولاء) من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى الجمع: مذكر كان، أو مؤنثاً، وسواء كان عاقلاً أو غير عاقل، وقد ورد فيها لغتان: المد وهو لغة أهل "الحجاز" وبها جاء القرآن الكريم نحو قول الله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج).
وعلى ذلك جاء قول الشاعر: (أولاً لك قومي) الخ، قال ابن مالك: وبأولى أشر يجمع مطلقاً والمد أولى ولدى البعد انطقاً بالكاف حرفاً دون لام أو معه
4- حذف نون المتنى (وصلاً) كقول الفرزدق:
أبني كليب أن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا
وكقوله:
هما اللتان لو ولدت تميم لقبل فخر لهم صميم
الشاهد قوله: (الذان) في البيت الأول (واللتان) في البيت الثاني، والأصل فيهما (الذان، واللذان) إلا أن الشاعر حذف النون من لفظ المتنى فيهما تخفيفاً، وهذه اللهجة منسوبة إلى: "بلحارث، وبعض ربيعة".

وختاماً: أهم النتائج:

- بيان بان الإسلام دين سماح ويسر حيث يتفاهم بها في معظم اللهجات العربية
- بيان بشمولية القرآن الكريم في أداء المعنى
- دليل بأن الله كرم العرب بإرسال رسالته باللغة العربية
- تأثير اللهجات باختلاف الزمان والمكان
- بيان باثر الوصل في القراءات القرآنية

الهوامش:

- انظر: في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ص 16 ط القاهرة.
انظر: المزه في اللغة للسيوطي ج1 ص 7 ط القاهرة.
عصر الاحتجاج بالنسبة لأهل البادية نهاية القرن الرابع الهجري، وبالنسبة لأهل المدن نهاية القرن الثاني الهجري، إلا من استثنى.
انظر كتاب سيبويه ج2 ص 2 ط القاهرة 1316 هـ.
انظر: الرائد في تجويد القرآن للدكتور/ محمد سالم محيسن ص48.
تاريخ آداب العرب للرافعي ج1، ص 149 ط القاهرة.
انظر متن الألفية لابن مالك ص14 ط القاهرة 1930 م.
سورة يوسف رقم 65.
انظر: كتاب سيبويه ج2 ص2 ط القاهرة 1316.
انظر من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين ص2 ص القاهرة 1966 م.
انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص 140 ط القاهرة 1940 م.
وفصول في فقه اللغة العربية للدكتور/ رمضان عبد التاب ص 10 ص القاهرة 1973 م.
انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص153 ط القاهرة 1950.
انظر شرح الأشموني ج2 ص 76 ط القاهرة، وشرح المفصل لابن يعيش ج9 ص76 ط القاهرة.
انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص159 ط القاهرة. وفقه اللغة للدكتور علي وافي ص122 ط القاهرة.
سورة النور رقم 31.
صورة الزخرف رقم 49.
سورة الرحمن رقم 31.
انظر المهذب في القراءات العشر وتوجيهها للدكتور محمد سالم محيسن ج2 ص 796 ط القاهرة.
انظر تاريخ الأدب للرافعي ج1 ص151 ط القاهرة.
انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص 144 ط القاهرة.
انظر: كتاب سيبويه ج2 ص293 ط القاهرة.
انظر: فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ص122، القاهرة 1962 م.
انظر: تاريخ الأدب العربي للسباعي بيومي ص62.
انظر: الضرائر الألوسى ص179 ط بغداد.
انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص 143 ط القاهرة 1940 م.
انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص144 ط القاهرة 1940 م.
سورة البقرة رقم5.
انظر الضرائر للألوسى ص60، 69 ط بغداد.

المراجع والمصادر

- [1]. الوقف والوصل في اللغة العربية/ للدكتور محمد سالم محيسن.
- [2]. في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس.
- [3]. انظر: المزهري في اللغة للسيوطي.
- [4]. انظر كتاب سيوييه.
- [5]. الرائد في تجويد القرآن للدكتور/ محمد سالم محيسن.
- [6]. تاريخ أداب العرب للرافعي.
- [7]. متن الألفية لابن مالك.
- [8]. من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين.
وفصول في فقه اللغة العربية للدكتور/ رمضان عبد التاب.
- [9]. شرح الأشموني ج2 ص 76 ط القاهرة، وشرح المفصل لابن يعيش.
- [10]. المهذب في القراءات العشر وتوجيهها للدكتور محمد سالم محيسن.
1. فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي.
- [11]. الضرائر الألوسى.